

Beranda / Artikel / Esai

Seni Mengendalikan Uang: Bijak atau Diperbudak?

Vinsensius, S.Fil., M.M. 13/06/2026 07:00

Masyarakat modern tidak cukup hanya membekali diri dengan literasi keuangan, tetapi juga kebijaksanaan finansial. (apjiwa.id/istimewa)

Telah Terbit Buku

RIWAYAT

KULINER INDONESIA

Asal-usul, Tokoh, Inspirasi, dan Filosofi

Order Via

0888-255-1977

Klik di Sini

cepat meraup untung. Setiap hari kita disuguhi kisah sukses orang-orang yang membeli rumah di usia muda, meraih profit besar dari investasi, atau membangun bisnis dengan omzet fantastis. Istilah “cuan” bahkan telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Semakin banyak orang berlomba-lomba mencari cara untuk meningkatkan penghasilan demi mencapai kebebasan finansial.

Perkembangan ini tentu membawa dampak positif. Masyarakat kini lebih mudah memperoleh pengetahuan keuangan dan semakin sadar pentingnya mengelola uang dengan baik. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang layak direnungkan: apakah manusia modern semakin bijak dalam menggunakan uang, atau justru semakin diperbudak olehnya?

Ketika Alat Berubah Menjadi Tujuan

Tidak dapat disangkal bahwa uang memiliki peran penting dalam kehidupan. Uang membantu kita memenuhi kebutuhan dasar, mengakses pendidikan yang layak, menjaga kesehatan, dan menciptakan kenyamanan. Oleh karena itu, bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang memadai adalah hal yang sepenuhnya wajar.

Masalah baru muncul ketika uang tidak lagi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, melainkan berubah menjadi tujuan hidup itu sendiri.

Baca Juga

Menggugat Logika Pembangunan: Refleksi Kritis dan Diskusi Kemanusiaan Papua Lewat Film Pesta Babi

Dalam masyarakat modern, kesuksesan seringkali diukur dari atribut kekayaan: rumah besar, kendaraan mewah, pakaian bermerek, dan gaya hidup glamor. Media sosial turut mengamplifikasi pandangan ini. Banyak orang hanya menampilkan sisi terbaik kehidupannya, menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan selalu identik dengan kemewahan.

Tanpa disadari, kita kerap membandingkan kehidupan nyata kita dengan apa yang tersaji di layar ponsel. Akibatnya, muncul tekanan sosial untuk terlihat sukses meskipun kondisi dompet belum memungkinkan.

Tidak sedikit orang akhirnya menghabiskan uang demi mempertahankan citra. Mereka membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan, terjebak utang demi gengsi, atau memaksakan diri mengikuti tren agar tidak dianggap tertinggal (*fear of missing out* atau FOMO). Dalam situasi ini, uang tidak lagi menjadi sarana untuk hidup lebih baik, melainkan

Padahal, ukuran kesuksesan setiap orang tidak pernah sama. Ada yang hidup sederhana tetapi merasa damai, sebaliknya ada pula yang bergelimang harta namun terus diliputi kecemasan dan ketidakpuasan.

Baca Juga

Deforestasi

Ironi Informasi dan Jebakan Emosi

Ironisnya, di tengah melimpahnya informasi, semakin banyak pula orang yang terjebak dalam masalah finansial. Fenomena investasi bodong, pinjaman *online* ilegal, judi *online*, dan berbagai modus penipuan terus bermunculan. Banyak orang tergoda oleh janji keuntungan instan tanpa memahami risiko di baliknya. Mereka bukan kekurangan informasi, melainkan kehilangan sikap kritis dan kebijaksanaan saat mengambil keputusan.

Hal ini terjadi karena manusia tidak selalu bertindak rasional. Keputusan keuangan seringkali disetir oleh emosi, ego, dan tekanan sosial. Sebagai contoh, ketika melihat orang lain untung besar dari suatu instrumen, kita kerap latah ikut berinvestasi tanpa analisis yang matang.

Begitu pula saat melihat teman memiliki barang baru, kita langsung terdorong membeli hal serupa meski sebenarnya kondisi keuangan belum mampu. Akibatnya, banyak orang mengejar uang dengan cara yang tidak sehat. Mereka bekerja tanpa mengenal batas waktu, mengorbankan kesehatan, mengabaikan keluarga, bahkan menggadaikan integritas.

Sayangnya, setelah target finansial tercapai, kepuasan itu seringkali hanya bertahan sementara. Muncul lagi keinginan baru, target baru, dan ambisi baru yang harus dikejar. Seolah-olah tidak pernah ada kata cukup.

Baca Juga

Literasi Keuangan Berbasis Perilaku, Jalan Menuju Masyarakat Tangguh

Menemukan Kembali Filosofi Keuangan

Di sinilah filsafat keuangan menemukan relevansinya. Filsafat keuangan mengajak kita melihat melampaui angka. Pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana cara memperoleh uang,

Filsafat ini mengingatkan bahwa uang pada dasarnya adalah benda mati yang netral. Nilainya baru muncul pada kemampuannya membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih berkualitas dan bermakna.

Pandangan ini penting karena banyak orang secara keliru menyamakan kekayaan dengan kebahagiaan. Padahal, kaya belum tentu sejahtera, dan sejahtera belum tentu bahagia. Kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh saldo rekening, tetapi juga oleh kualitas hubungan dengan keluarga, kesehatan yang terjaga, pekerjaan yang bermakna, serta kemampuan untuk bersyukur.

Uang memang dapat membeli banyak kemudahan, tetapi hal-hal paling berharga dalam hidup tidak pernah memiliki label harga. Oleh karena itu, masyarakat modern tidak cukup hanya dibekali dengan literasi keuangan, tetapi juga kebijaksanaan finansial.

Kemampuan menghasilkan uang perlu dibersamai dengan kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara investasi sehat dan spekulasi buta, serta antara kesuksesan sejati dan sekadar pencitraan. Dengan begitu, uang akan menjadi sarana meningkatkan kualitas hidup, bukan sumber kecemasan yang tiada habisnya.

Pada akhirnya, refleksi terbesar kita bukanlah tentang seberapa banyak aset yang telah kita kumpulkan, melainkan apakah uang tersebut benar-benar membantu kita menjadi manusia yang lebih baik. Sebab, tujuan akhir hidup bukanlah mengumpulkan kekayaan tanpa batas, melainkan membangun kehidupan yang bermakna, bermartabat, dan bermanfaat bagi sesama.

Di tengah budaya yang semakin mengagungkan cuan, kita perlu mengingat satu prinsip sederhana: kita membutuhkan uang untuk hidup, tetapi jangan sampai hidup kita habis hanya untuk mengejar uang.

Facebook Comments Box

 Jumlah pembaca: 47

Penulis: Vinsensius

Editor: Badiatul Muchlisin Asti

Vinsensius, S.Fil., M.M.

dapat dimulai dari kebiasaan kecil dan kesadaran personal. Saat ini berdomisili di Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Sebelumnya

Mendobrak Ortodoksi Kuliner: Ketika Rendang dan Madu Lokal Menaklukkan Pasar Dunia

Selanjutnya

Padi dan Jantung Peradaban Nusantara: Menepis Mitos Warisan Kolonial

Artikel Terkait

Dunia Idola dan Batas Realitas: Refleksi Psikologis Fenomena Oshi di...

Opini

Menggugat Logika Pembangunan: Refleksi Kritis dan Diskusi Kemanusiaan Papua Lewat...

Opini

Menyoal Integritas Sekolah: Ironi Kejujuran dan Pengelolaan Dana BOS

Guru Menulis

Kenyang Fisik, Lapar Ilmu: Menakar Masa Depan Literasi Kita

Esai

Melawan Konstruksi Sistemik: Dekolonisasi Pengetahuan untuk Masa Depan Papua

Esai

Gedung SPPG Desa Kereana Digusur, Siapa Paling Rugi?

Opini

Merebut Kembali Ruang Hidup: Ikhtiar Kaum Muda Menepis Stigma Keterbelakangan...

Kumandang Desa

Sutasoma: Melacak Akar Bhinneka Tunggal Ika dan Maknanya bagi Keadilan...

Budaya

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.

Trending Sepekan

#1

Dunia Idola dan Batas Realitas: Refleksi Psikologis Fenomena Oshi di JKT48

447 Kunjungan

#2

Navigasi Spiritual Lewat Kata: Tinjauan Semiotik dan Katarsis Puitis Antologi Perjalanan Diksi

194 Kunjungan

Beranda

Dari redaksi

Berita ▾

Artikel ▾

Pesona Indonesia ▾

Gastronomi ▾

